

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 795 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	

SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIK, ULARNI HISOBLASH VA OSHIRISH YO‘LLARI

Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi

TDTU tayanch doktranti

Annotatsiya: Korxonalar davlat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo‘lganligi bois, moliyaviy barqarorlikni oshirish va ularni hisoblash mamlakatni barqaror rivojlantirish uchun asosiy omillardan sanaladi. Ushbu maqolada moliyaviy barqarorlik tushunchasining nazariy asoslari, xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning fikrlari, moliyaviy barqarorlikni qanday oshirish va ularni hisoblash yo‘llari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: moliyaviy barqarorlik tushunchasi, moliyaviy barqarorlikni mutlaq va nisbiy ko‘rsatkichlari, moliyaviy barqarorlik turlari, moliyaviy barqarorlik koeffitsienti.

Abstract: Since enterprises are an important component of the state economy, increasing financial stability and their calculation are considered one of the main factors for the sustainable development of the country. This article examines the theoretical foundations of the concept of financial stability, the opinions of foreign and domestic economists, how to increase financial stability and ways of calculating them.

Key words: concept of financial stability, absolute and relative indicators of financial stability, types of financial stability, coefficient of financial stability.

Аннотация: Поскольку предприятия являются важной составляющей экономики государства, повышение финансовой устойчивости и их расчет считаются одним из основных факторов устойчивого развития страны. В данной статье рассматриваются теоретические основы понятия финансовой устойчивости, мнения зарубежных и отечественных экономистов, способы повышения финансовой устойчивости и способы их расчета.

Ключевые слова: понятие финансовой устойчивости, абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости, виды финансовой устойчивости, коэффициент финансовой устойчивости.

KIRISH

Bugungi kunda respublikamizda faoliyat olib borayotgan korxonalar va tashkilotlarni iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash masalalari dolzarb vazifalardan hisoblanadi. 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash haqida alohida ta‘kidlab o‘tilgan. Bank tizimida moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash, xalqaro valyuta jamg‘armasining doimiy ekspertini jalb qilish, iqtisodiyotda vujudga kelishi mumkin bo‘lgan xatarlarni aniqlash, ularning bank tizimi barqarorligiga ta‘sirini baholashga qaratilgan modellarini ishlab chiqish[1] asosiy maqsad qilib qo‘yilgan. To‘g‘ri, korxonalar va tashkilotlarning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda eksport juda muhim rol o‘ynaydi. Mahsulotlarning sifatini oshirish, bozorbopligini ta‘minlash va logistika jarayonlarini samarali tashkil etish orqali eksport imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Shuningdek, raqobatbardoshlik uchun innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarur. Bularning barchasi nafaqat mahsulot sifatini, balki brendning global bozorda tanilishi va raqobatbardoshligini ham oshiradi. Bundan tashqari, eksport strategiyalarini ishlab chiqishda xalqaro talab va tendensiyalarni kuzatish, maqsadli bozorlarda o‘rganish olib borish va mijozlar bilan samarali aloqa o‘rnatish ham juda muhimdir. Bu yo‘nalishlarda amalga oshirilgan ishlar korxonalarini barqaror rivojlanishiga yordam beradi. Moliyaviy barqarorlik tushunchasi iqtisodiy subyektning moliyaviy holatini baholashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tushuncha miqdoriy ko‘rsatkichlar (masalan, to‘lov qobiliyati, likvidlik) va sifat ko‘rsatkichlari (raqobatbardoshlik) o‘rtasidagi muvozanatni talab qiladi. Raqobatbardoshlikning sifat ko‘rsatkichlarini miqdoriy ko‘rsatkichlarga aylantirish jarayoni murakkabdir, chunki bu jarayonda subyektivlik elementlari mavjud. Masalan, mijozlarning qoniqishi, brendning obro‘si yoki xizmat ko‘rsatish sifatini baholashda

turli metodologiyalar mavjud, ammo bu ko'rsatkichlarni miqdoriy tarzda baholashda har bir metodning o'ziga xos cheklovlari bor. Shu sababli, iqtisodiyotda moliyaviy barqarorlikni baholashda miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini birgalikda ko'rib chiqish zarur. Bunday yondashuv iqtisodiy subyektning umumiy holatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi va qaror qabul qilish jarayonini samarali qiladi. Shunday qilib, tashqi iqtisodiy maktabda moliyaviy barqarorlik atamasiga iqtisodiy tahlil emas, balki boshqaruv nuqtai nazaridan yondashilgan [2]. Agar korxonalar mahsulotlariga talab ortib, olingan foyda ishlab chiqarish va innovatsiyalarga qayta investitsiya qilinsa, u holda kompaniyaning moliyaviy barqarorligi oshadi. Xuddi shu holatda, agar mahsulotga bo'lgan talab oshsa va kompaniya tashqi qarzlarni miqdorini ko'paytirsam, moliyaviy barqarorlik pasayadi, chunki kompaniyaning tashqi moliyalashtirish manbalariga bog'liqligi ortadi [3]. Umuman olganda, "moliyaviy barqarorlik" tushunchasi davlatning ma'lum vaqt davomida barqarorligi, o'zgarishsizligi, uzoq muddatli saqlanishini bildiradi. Shuning uchun moliyaviy barqarorlik – bu iqtisodiy tizimning barcha elementlarining ma'lum bir davrdagi barqaror holati yoki muvozanat holatidir [4]. Moliyaviy barqarorlik – bu moliyaviy tizimning, ya'ni moliya muassasalari, bozorlar va bozor infratuzilmalarining ehtimoliy shoklar va nomutanosibliklarga bardosh bera olishi, shu bilan birga moliyaviy vositachilik funksiyalarini bajara olmaslik ehtimolini pasaytirish qobiliyatidir. Moliyaviy barqarorlik maqsadi alohida moliya muassasasi emas, balki butun moliya tizimi barqarorligini ta'minlashdan iborat. Moliyaviy barqarorlik iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi hisoblanadi [11].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Milliy iqtisodiyotimizda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llarining o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha bir qator xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. Xususan, iqtisodchi olimlar M.Q.Pardayev va B.I.Isroilovlar moliyaviy barqarorlikni korxonalar o'z mablag'lari va barcha mablag'larning nisbati sifatida ifodalab, moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini quyidagi guruhlarga ajratadilar: - o'z mablag'lar (xususiy kapital) bilan bog'liq ko'rsatkichlar; - chetdan jalb etilgan mablag'lar (kapital) bilan bog'liq ko'rsatkichlar; - harakatdagi mablag'lar bilan bog'liq ko'rsatkichlar; - asosiy vositalar bilan bog'liq ko'rsatkichlar; - aylanma mablag'lar bilan bog'liq ko'rsatkichlar [5]. I.N.Omelchenko va YE.V.Borisovalar fikricha, "moliyaviy barqarorlik - doimiy tarzda bozor konyunkturasi o'zgarib borishi sharoitida korxonaning o'z moliyaviy stabililigini saqlab qolish qobiliyatidir" [6]. L.T.Gilyarovskaya va A.A.Vexorevalar ta'kidlashicha, korxonalar moliyaviy barqarorligi tushunchasi uning shunday holatidirkki, bunda mavjud resurslarni taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonida nafaqat to'lovga layoqatlilik ta'minlanadi, balki shu bilan birga foyda va kapitalning o'sishiga erishish maqsadidagi rivojlanishga ham erishiladi" [7]. N.L. Danilova korxonalarining moliyaviy barqarorligi bo'yicha quyidagi ta'rifni keltirib o'tadi. Unga ko'ra "moliyalashtirish manbalarining bir qismi sifatida o'z kapitalining yetarli ulushi bilan ta'minlanadigan korxonalar moliyaviy holatining barqarorligi korxonaning moliyaviy barqarorligi deyiladi" [8]. Professor T.S. Malikovning fikriga ko'ra, xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorligini umumiy (qarz va o'z mablag'larining nisbati koeffitsiyenti) va nisbiy ko'rsatkichlar (zaxira va xarajatlarning o'z kapitali bilan ta'minlanganlik koeffitsiyenti, moliyaviy mustaqillik koeffitsiyenti) ifodalaydi [9].

Korxonaning moliyaviy barqarorligiga erishishning nazariy jihatdan doimiy tamoyillari mavjud emas. Xoma I.B. korxonaning moliyaviy barqarorligi tamoyillariga ishora qiladi: xarajatlarni oqilona boshqarish (xarajatlarni minimallashtirish va moliyaviy natijalarni maksimal darajada oshirish orqali); rentabellik (foyda va rentabellikni maksimal darajada oshirish orqali); moliyaviy barqarorlik (mutlaq barqarorlikka erishish orqali); muvozanatli moliyalashtirish (investitsiyalar samaradorligini monitoring qilish va ichki yoki tashqi moliyalashtirishdan foydalanish); ishlab chiqarish tuzilmasini optimallashtirish (ta'minot va sotish omillarini boshqarish orqali; xom ashyo va bozorlarni joylashtirishni optimallashtirish); tovar siyosati (mahsulot sifati va raqobatbardoshligining tegishli darajasiga, maqbul narx siyosatiga rioya qilish orqali); inventarizatsiyani oqilona boshqarish va samarali moliyaviy rejalashtirish [10]. Blan I. A. moliyaviy barqarorlikning asosiy tarkibiy qismlariga quyidagilarni kiritadi: korxonaning moliyaviy balansi; korxonaning resurs barqarorligi; korxonaning potensial barqarorligi; korxonaning moliyaviy barqarorligi [12]. Ushbu iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida respublikamizda investitsiya faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy va metodologik asoslarini takomillashtirishning ayrim jihatlari yoritilgan.

Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini hisoblash va tahlil qilish- bu korxonaning tashqi moliyalashtirishga qanchalik bog'liqligini, kredit xavfiga bardosh bera oladimi yoki yo'qmi va kredit yuki korxonalar kelajagiga qanday ta'sir qilishini aniqlashga yordam beradi. Nimani hisoblash va qanday tahlil qilish kerak - deydi ekspert Elena Furman. Moliyaviy barqarorlikni hisoblash bo'yicha ekspert Elena Furman juda ko'p ilmiy ishlarida, maqolalarida tahlil qilgan.

Moliyaviy barqarorlikni hisoblash va tahlil qilish quyidagilarni aniqlashga imkon beradi:

- Korxonalar qarz mablag'lariga qanchalik bog'liq?
- korxonaning kredit riskiga qarshi turish qobiliyati;
- korxonani qanday istiqbol kutmoqda.

Moliyaviy barqarorlikning mutlaq ko'rsatkichlari

Mutlaq ko'rsatkichlarni tahlil qilish sanoat korxonalarining moliyaviy zaxiralarining holatini va ular qanday manbalardan shakllanganligini ko'rsatadi.

Bu yerda bizni ikkita ko'rsatkich qiziqtiradi:

-sof aktivlar

-o'z aylanma mablag'lari

Sof aktivlar - bu majburiyatlardan tozalangan aktivlar. Qiymat korxonaga mulkining qaysi qismi o'z manbalaridan olinganligini ko'rsatadi. Qiymat qanchalik baland bo'lsa, shuncha yaxshi.

Sof aktivlar = Aktivlar – Majburiyatlar

O'z aylanma mablag'lari aylanma mablag'lar minus passivdir. Ko'rsatkich aylanmaning qaysi qismi tashkilotning o'z manbalari hisobidan moliyalashtirilishini aks ettiradi. Qiymat qanchalik katta bo'lsa, korxonaga tashqi qarzlarga shunchalik kam bog'liq bo'ladi, bu uning moliyaviy barqarorligini anglatadi.

O'z aylanma mablag'lari = Aylanma aktivlar - Majburiyatlar**O'z aylanma mablag'lari = O'z kapitali - Aylanma mablag'lar**

Buni aniqroq qilish uchun biz misol yordamida mutlaq ko'rsatkichlarni hisoblaymiz. Aytaylik, kompaniya quyidagi balansga ega:

Aktiv	mln,so'm	Passiv	mln,so'm
Aylanma mablag'lar	133	O'z kapital	73
Aylanma aktivlar	96	Uzoq muddatli majburiyatlar	85
		Qisqa muddatli majburiyatlar	71
	229		229

Sof aktivlarni quyidagicha hisoblaymiz: Sof aktivlar = 229 – (85+71) = 73

Biz sof aktivlar ijobiy qiymatga ega ekanligini ko'ramiz - bu kompaniyaning mavjud aktivlari o'z mablag'lari hisobidan sotib olinganligini anglatadi. Ushbu hisob-kitobdagi salbiy qiymat kompaniyaning kreditlar kabi tashqi moliyalashtirish manbalaridan foydalanayotganligini ko'rsatadi.

Endi o'z aylanma mablag'imizni hisoblaymiz:

O'z aylanma mablag'lari = 73 – 143 = -70

Bizning misolimizda biz ishonch bilan aytishimiz mumkinki, kompaniyaning moliyaviy barqarorligi past. Agar ertaga vaziyat nazoratdan chiqib ketsa va barcha kreditorlar o'z pullarini talab qilsa, biznes katta zararga tushadi.

Mutlaq ko'rsatkichlar kompaniyaning aktivlari bilan nima sodir bo'layotganini va ular qanday shakllanganligini aniq ko'rsatadi. Ammo ularning kamchiliklari bor - standartlarning yo'qligi. Bir kompaniyaning o'z aylanma mablag'i 10 ming so'm, boshqasida esa 10 million so'm bo'ladi. Miqdordagi farq juda sezilarli, ammo rasmiy ravishda ikkala tashkilot ham ushbu parametrdagi moliyaviy barqaror.

Moliyaviy barqarorlikning nisbiy ko'rsatkichlari

Nisbiy ko'rsatkichlar mutlaq ko'rsatkichlarga qaraganda ko'proq ob'ektiv tasvirni beradi, chunki ular standart qiymatlarga ega - siz o'zingizning biznesingiz uchun hisob-kitoblarni amalga oshirishingiz va ularni standartlar bilan taqqoslashingiz mumkin.

Moliyaviy barqarorlik koeffitsienti

Koeffitsient majburiyatning qaysi qismi barqaror manbalardan - o'z kapitali va bir kalendar yildan ortiq muddatga ega bo'lgan majburiyatlardan kelib chiqqanligini ko'rsatadi.

$K = (O'z\ kapital + Majburiyatlar) \div passivlar$

Moliyaviy barqarorlikning turlari

Mutlaq va nisbiy ko'rsatkichlarga qo'shimcha ravishda, barqarorlik turlari korxonaning barqarorligi haqida xulosa chiqarishga yordam beradi. Korxonaga to'rt turdagi holatga ega bo'lishi mumkin: mutlaq barqarorlik, normal holat, beqaror va inqiroz.

Moliyaviy barqarorlik turini hisoblash uchun uchta bosqichni bajarish lozim:

1. Inventarizatsiyani moliyalashtirishning uchta manbasini sanash.
2. Ularning har birini moliyaviy zaxira miqdori bilan solishtirish.
3. Olingan qiymatlar ijobiy yoki salbiyligini ko'rish.

Moliyaviy barqarorlikni oshirish yo'llari

Moliyaviy barqarorlik biznesning sog'lig'i bilan bog'liq. Agar moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari normal bo'lsa, "bemor" sog'lom va samarali ishlash uchun resurslarga ega. Ko'rsatkichlar normal chegaralarda bo'lmasa yoki vaqt o'tishi bilan kamaysa, "tekshirish va davolash" talab qilinadi.

Ayrim sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik pasayishining asosiy sababi, yo'qotishlar va katta moliyalashtirish manbalarini talab qiluvchi aktivlarning o'sishi deb aytishimiz mumkin.

Moliyaviy barqarorlikni oshirish uchun quyidagilar muhim:

-O'z kapitalining mutlaq qiymatini oshirish uchun - kompaniya faoliyati foydali bo'lishi kerak.

-Aylanma mablag'larni samarali boshqarish - inventarizatsiya miqdorini, kreditorlik va debitorlik qarzlari hajmini nazorat qilish.

-O'z kapitalining maqbul miqdorini saqlang - o'z kapitali miqdori o'sishi va, afzalroq, qarz kapitali miqdoridan oshishi kerak.

-Sof foydani taqsimlash tizimini yaratish - sof foydani mablag'lar o'rtasida taqsimlash.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlikni oshirish uchun samarali boshqaruv, xarajatlarni optimallashtirish, innovatsiyalar, diversifikatsiya va moliyaviy rejalashtirish kabi ko'plab yo'llar mavjud bo'lib, ushbu chora-tadbirlar, korxonalariga iqtisodiy noaniqliklarda barqaror o'sishni ta'minlash va moliyaviy mustahkamlikka erishishda yordam beradi. Shuningdek, moliyaviy barqarorlikka erishish uchun korxonalar ishlab chiqarish jarayonlarini va boshqaruvni samarali tashkil etish orqali xarajatlarni kamaytirishi kerak. Bu o'z navbatida texnologiyalarni yangilash, energiya samaradorligini oshirish va resurslardan foydalanishni optimallashtirishni o'z ichiga oladi. Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun korxonalar samarali moliyaviy boshqaruvni joriy etishi kerak. Bu, rentabellikni oshirish, qarz yukini boshqarish va naqd pul oqimlarini yaxshilashni o'z ichiga oladi. Moliyaviy barqarorlikni oshirish uchun kelajakdagi iqtisodiy sharoitlar va bozordagi o'zgarishlarni prognoz qilish va ularga tayyor bo'lish zarur. Bu esa, resurslarni samarali taqsimlash va qisqa muddatli muammolarni hal qilish imkonini beradi. Korxonalar yuqori barqarorlikka erishish uchun ichki va tashqi risklarni aniqlab, ularni boshqarish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqishi kerak. Bu esa o'z o'rnida iqtisodiy inqirozlar, siyosiy noaniqliklar va tabiiy ofatlardan himoya qilishda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son
2. Sacciolli, F., Marsili, M., Vivo, P. Эрозия стабильности рынка путем распространения финансовых инструментов, European Physical Journal B, 2009, 71(4), 467479
3. Хоуитт., Что центральные банки узнали из современной макроэкономической теории?, Journal of Macroeconomics, 2012, 34(1), 11-22.
4. Filimenko, O.S. (2002), Finances of enterprises: Tutorial Nika-Center, Kyiv, Ukraine.
5. Пардаев М.Қ., Исроилов Б.И. Молиявий таҳлил: (Услубий кўргазмалар ва тавсиялар). - Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2019. – Б. 197.
6. Омельченко И.И. Финансово экономическая стабильность как составная часть организационно экономической устойчивости предприятий // Вестник машиностроения. 2017. № 4. С. 65.
7. Гиляровская Л.Т., Вехорева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия. СПб., 2013. С. 13.
8. Данилова Н.Л. Анализ финансовой устойчивости предприятия [Электронный ресурс] // Ассоциация «Открытая наука». Выпуск № 2. 2014
9. Маликов Т.С. Молия: хўжалик юритувчи субъектлар молияси. ўқув қўлланма / и.ф.д., проф. А.В. Ваҳобовнинг умумий таҳрири остида. –Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2009. – Б. 254-257.
10. Khoma, I.B.(2008), Formation of a system-complex approach in assessing the level of economic security of an enterprise // Bulletin of the National University "Lvivska Polytechnika": "Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and development problems", vol.611, Lviv, Ukraine
11. Yusupkhodjaeva, G. B. (2023). Development of a unified digital transport and logistics intelligent platform based on the National Operator. In E3S Web of Conferences (Vol. 461, p. 01055). EDP Sciences.
12. Baxadixodjaevna, Y. G. (2023). Financial Planning as an Element of a Mechanism Corporate Management.
13. <https://cbu.uz/oz/financial-stability/about/>
14. <https://gbr.pepperdine.edu/2011/12/achieving-enterprise-stability-based-on-economiccapital/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

